

European Chemical Society

—Working Party on Mechanochemistry—

This content is an initiative of the European Chemical Society Professional Network (PN) on Mechanochemistry. The content is a translation in Serbian of the original article (open letter) by:

Sáenz de la Torre JJ, Flamarique L, Gomollon-Bel F and COLACINO E. “Mechanochemistry in Europe: where we come from and where we are now” [version 1; peer review: 3, approved] *Open Research Europe* 2025, 5:73.

<https://doi.org/10.12688/openreseurope.19848.1>

The translation in **Serbian** was curated by **Tihana Mudrinić**, member delegate representing the **Serbian Chemical Society** within the PN on Mechanochemistry.

European Chemical Society

—Working Party on Mechanochemistry—

MEHANOHEMIJA U EVROPI: ODAKLE DOLAZIMO I GDE SMO DANAS

Tihana Mudrinić,¹ Sáenz de la Torre Juan José,² Flamarique Leyre,² Gomollon-Bel Fernando^{2,*} and Colacino Evelina^{3,*}

¹ Univerzitet u Beogradu - Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Republika Srbija

² Agata Communications, Santander, Španija

³ ICGM, Univ. Montpellier, CNRS, ENSCM, Montpellier, Francuska

Autori za korespondenciju: Fernando Gomollon-Bel (hello@agata.agency), Evelina Colacino (evelina.colacino@umontpellier.fr)

Uloge autora: Tihana Mudrinić: Prevod na srpski jezik, uređivanje; Sáenz de la Torre JJ: Upravljanje podacima, metodologija, resursi, validacija, vizuelizacija, pisanje - priprema originalnog nacrta, pisanje - pregled i uređivanje; Flamarique L: Resursi, vizuelizacija, pisanje - pregled i uređivanje; Gomollon-Bel F: Upravljanje podacima, metodologija, resursi, vizuelizacija, pisanje - priprema originalnog nacrta, pisanje - pregled i uređivanje;

Colacino E: Konceptualizacija, upravljanje podacima, pribavljanje finansiranja, istraživanje, metodologija, administracija projekta, resursi, nadzor, validacija, vizuelizacija, pisanje - priprema originalnog nacrta, pisanje - pregled i uređivanje

Sukob interesa: Nisu prijavljeni nikakvi sukobi interesa.

European Chemical Society

—Working Party on Mechanochemistry—

Grant information: This project has received funding from the European Union's Framework Programme for Research & Innovation as part of the COST Action CA18112, Mechanochemistry for Sustainable Industry, as supported by the COST Association (European Cooperation in Science and Technology). This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme (European Health and Digital Executive Agency) under grant agreement No 101057286 (Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients [IMPACTIVE]). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Finansijeri nisu imali nikakvu ulogu u dizajnu studije, prikupljanju i analizi podataka, odluci o objavljivanju ili pripremi rukopisa.

Autorska prava: © 2025 Sáenz de la Torre JJ i saradnici. Ovo je članak otvorenog pristupa distribuiran pod uslovima licence [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), koja dozvoljava neograničenu upotrebu, distribuciju i reprodukciju u bilo kom mediju, pod uslovom da je originalno delo pravilno citirano.

Apstrakt.

Iako je mehanohemija stara nekoliko hiljada godina, dugo je bila zapostavljena u odnosu na hemiju zasnovanu na upotrebi rastvarača. Njene metode su se tek nedavno pojavile kao ključna tehnologija za unapređenje zelene i održive hemije, koja ne koristi rastvarače (ili ih koristi u maloj meri), nudeći alternativu tradicionalnim hemijskim procesima. Mehaničko legiranje, koje se uspešno primenjuje u metalurškoj industriji, omogućilo

je širenje mehanohemije i na druge industrijske oblasti, pri čemu se kao neki od primera ističu tretman otpada i dekontaminacija zemljišta, kao i potencijalne primene u pripremi farmaceutskih proizvoda, transformaciji biomase, te reciklaži i razgradnji polimera. U celini posmatrano, čini se da mehanohemija predstavlja interesantan pravac ka dekarbonizaciji hemijske industrije. Zahvaljujući udruženim naporima naučnika iz Međunarodne mehanohemijske asocijacije (*International Mechanochemical Association* [IMA]), pokrenut je niz inicijativa: odobrenje COST akcije CA18112 MechSustInd i naknadno uspostavljanje mreža saradnje pogodovali su finansiranju projekta EU Horizont IMPACTIVE, osnivanju Radne grupe za mehanohemiju u okviru EuChemS-a, organizaciji Round Robin projekta o mehanohemijskim transformacijama, kao i odobrenju IUPAC projekta o terminologiji i simbolici. Sve ove inicijative aktivno doprinose promociji mehanohemije kroz rešavanje ključnih izazova u ovoj oblasti i podstiču saradnju između akademske zajednice i industrije. Ove inicijative postavljaju Evropu na čelo mehanohemijskih inovacija, unapređujući ekološki prihvatljive hemijske procese uz istovremeni rad na standardizaciji terminologije i širenju industrijske primene.

Ključne reči. Mehanohemija, zelena hemija, održivost, Evropski zeleni plan, metode bez rastvarača, ekološki prihvatljivi procesi, politika, standardizacija

Mehanohemija je nauka o formiranju i raskidanju hemijskih veza putem “direktne apsorpcije mehaničke energije”¹ pri čemu su transformacije pokrenute mehaničkim silama koje deluju putem udara, smicanja, kompresije ili istezanja. Upotreba mehaničkih sila za podsticanje hemijskih transformacija zabeležena je u fragmentu antičkog dela *‘De lapidibus* (O kamenju) Teofrasta iz Eresa (4. vek p. n. e.), koji predstavlja najstariji do sada pronađen zapis iz oblasti hemijskih nauka. U tom delu opisano je dobijanje metalne žive trljanjem i usitnjavanjem njenog minerala, cinabarita, u bakarnom avanu korišćenjem tučka od istog materijala ^{2,3}.

Iako je tokom vremena hemija zasnovana na upotrebi rastvarača postala industrijski standard, u poslednjim decenijama broj publikacija o mehanohemiji se višestruko uvećao, uz njenu primenu u različitim oblastima ([Slika1](#)). Međutim, stepen tehnološke zrelosti, varira u zavisnosti od industrijskog sektora u kojem se mehanohemijski procesi primenjuju⁴. Posmatrano kroz nivo tehnološke spremnosti (*Technology Readiness Levels* [TRL])⁵, najviši nivo (TRL 9) odnosi se na primene u oblasti energetike i čvrstih materijala (na primer u metalurgiji i upravljanju otpadom), u kojima mehanohemija predstavlja konkurentan proizvodni proces.

U kontekstu rastuće globalne potražnje za održivim reakcionim uslovima i čistijim procesima, IUPAC je 2019. godine uvrstio mehanohemiju među „tehnologije u nastajanju za unapređenje održivosti naše planete” (*‘emerging technologies to make our planet more sustainable’*)⁶, a 2021. godine je prepoznata i kao moćno sredstvo za postizanje ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (*United Nations’ Sustainable Development Goals*,

UN SDGs)⁷ i ciljeva Evropskog zelenog plana (*European Green Deal objectives*)⁸. Usklađena sa 12 principa zelene hemije i zelenog inženjerstva (*12 Principles of Green Chemistry and Green Engineering*), kategorisanih na osnovu njihove relevantnosti za uvećanje razmere mehanohemijskih procesa (*upscaling*)⁹, mehanohemija predstavlja revolucionaran pristup¹⁰⁻¹² koji može da podstakne zelenu tranziciju i održivost, uz potencijal za dekarbonizaciju i smanjenje negativnih uticaja hemijske industrije na životnu sredinu^{10, 12}.

Širom Evrope postoje mnoge inicijative koje su, počevši od programa EU COST Action CA18112 „Mehanohemija za održivu industriju“ (*Mechanochemistry for Sustainable Industry, MechSustInd*), doprinele isticanju potencijala mehanohemije, pri čemu se svaka bavi različitim aspektima u ovoj oblasti: neke od njih, poput projekta IMPACTIVE programa Horizont Europa (*Horizon Europe*), podstiču implementaciju ove tehnologije u specifičnim industrijskim okruženjima, kao što je farmaceutska industrija¹³, dok su IUPAC Radna grupa za „Terminologiju i simbole za mehanohemiju“ (*Terminology and Symbols for Mechanochemistry*) i EuChemS profesionalna mreža (PM) za mehanohemiju inicijative koje obuhvataju i privatni i za javni sektor, a projekat međulaboratorijskog poređenja (Round Robin) se bavi specifičnim pitanjima fundamentalnih istraživanja. Ovo stvara uslove za međusobno obogaćivanje istraživačkih oblasti, sa ciljem uspostavljanja opštepriznatih naučnih standarda i smernica za ovu oblast. U celini posmatrano, ovaj skup inicijativa, u koje su uključeni članovi IMA, a time i akademska zajednica, stavlja Evropu u jedinstvenu poziciju za inovacije

u mehanohemiji, podstičući razvoj zelenijeg i održivijeg načina bavljenja hemijom i doprinoseći promeni svesti u pravcu “drugačijeg razmišljanja o hemiji” (‘*thinking chemistry differently*’)¹⁴. U narednim pasusima, zajedno sa fundamentalnim značajem koji se pridodaje asocijaciji IMA, različite evropske inicijative koje se bave mehanohemijom biće opisane hronološkim redom.

Slika 1. Primena mehanohemijske obrade. Prilagođeno na osnovu originala – *Autor slike:* Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, Francuska).

Međunarodna Mehanohemijska Asocijacija (IMA).

Međunarodna Mehanohemijska asocijacija (IMA) je prvi međunarodni klaster formiran oko mehanohemije. Asocijacija je osnovana 1988. godine u Tatranskoj Lomnici (današnja Slovačka), sa predstavnicima iz Japana, bivšeg SSSR-a i Čehoslovačke. Trenutno asocijacija broji 120 članova raspoređenih u 31 zemlji na 4 kontinenta. Tokom godina, IMA je izgradila kako geografske, tako i naučne veze, objedinjujući stručnost naučnika, pionira u ovoj oblasti, doprinoseći dubljem razumevanju mehanohemijskih procesa

primenjenih na čvrste materijale i legiranje. Ovaj kontinuirani razvoj rezultirao je brojnim saradnjama i inicijativama, koje su otvorile put daljem rastu ove oblasti, kao i širenju primene mehanohemijskih metoda i na druge grane hemije i procesnog inženjerstva.

Još jedan snažan stub delovanja asocijacije IMA je njen fokus na mlade naučnike, u cilju njihove edukacije i obuke o mehanohemijskim metodologijama, a njena vodeća inicijativa je INCOME, Međunarodna konferencija o mehanohemiji i mehaničkom legiranju (*International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying*) koja se održava na svake tri godine. Prvo izdanje INCOME-a održano je u Košicama (Slovačka) 1993. godine. Od tada je održano 10 konferencije, čiji su broj učesnika i uticaj rasli tokom godina. Jedanaesta INCOME konferencija održana je u Berlin-Adlershofu (Nemačka) 2025. godine.

Više informacija o asocijaciji IMA dostupno je na imamechanochemical.com

MechSustInd: COST akcija posvećena mehanohemiji.

Različiti aspekti mehanohemije nedavno su objedinjeni u okviru evropskog programa COST akcija CA18112 MechSustInd, koja je bila aktivna između 2019. i 2023. godine [15-18](#). Čak i nakon njenog završetka, ključna dostignuća, inovativni pristupi i koncepti koji su proizašli iz COST akcije CA18112 nastavljaju da se šire i razvijaju izvan njenog formalnog trajanja, istovremeno inspirišući slične inicijative širom sveta.

European Chemical Society

—Working Party on Mechanochemistry—

Promovišući [Evropsku saradnju u nauci i tehnologiji](#), COST akcija CA18112 je bila posvećena uspostavljanju skalabilnih procesa, usklađivanju nomenklature i smernica, standardizaciji terminologije i protokola (kako bi se odgovorilo na industrijske zahteve), olakšavanju razmene znanja, osposobljavanju istraživača i mladih naučnika neophodnim veštinama za uključivanje održivih praksi zasnovanih na mehaničkoj aktivaciji u svakodnevne istraživačke aktivnosti, kao i unapređenju saradnje između industrijskih partnera i akademskih istraživača, uz podizanje svesti o prednostima integracije mehanohemije u hemijske procese, kako u fazi istraživanja i razvoja (*R&D*), tako i na nivou proizvodnje.

Kroz brojne inicijative za umrežavanje i naučne inicijative organizovane tokom čitavog perioda trajanja, COST akcija CA18112 je uskladila fundamentalna i primenjena istraživanja sa tehnološkim inovacijama i industrijskim potrebama u oblasti mehanohemije, ostvarujući time dalekosežne ciljeve povezane sa razvojem zelene ekonomije za održivu proizvodnju finih hemikalija, kao i farmaceutski relevantnih molekula^{1 9}.

MechSustInd je uspeo da uspostavi multidisciplinarnu mrežu (koja prevazilazi evropske granice) naučnika, inženjera, preduzetnika i investitora sa ekspertizom koja obuhvata različite oblasti mehanohemije. Ova mreža je bila organizovana u tri različite Radne grupe (RG)^{2 0} koje su se bavile mehanohemijskim sintezama kako na laboratorijskom nivou (RG1), tako i na nivou povećanja razmere procesa (RG3), kroz procenu tehnologije, dok su se u radnoj grupi (RG2) sprovodila istraživanja mehanizama reakcija, kao i njihova kvantitativna procena prednosti u odnosu na postojeće metode

sinteze materijala iz rastvora. Kroz standardizovani načini merenja ekološke prihvatljivosti hemijskih procesa, kao i putem pionirskih studija i metoda procene životnog ciklusa (*life cycle assessment* [LCA]) i tehnokonomске analize (*techno-economic analyses* [TEA]) primenjenih na „studiju slučaja“ mehanohemijske sinteze esencijalnog leka Svetske zdravstvene organizacije (SZO)²¹, COST akcija je imala jasan cilj da mehanohemiju približi industriji.

Inicijativa je brojala 150 članova, naučnika aktivnih kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, koji su delovali u 46 zemalja učesnica (38 u Evropi), takođe i izvan geografskih granica Evrope, uključujući naučnike iz Kanade, Kine, Japana, Meksika, Rusije, Singapura, Južne Afrike, Južne Koreje i SAD ([Slika 2](#)).

Uprkos poteškoćama izazvanim svetskom pandemijom, MechSustInd je ostvario visok nivo uspeha i u podsticanju integracije mehanohemije u obrazovne aktivnosti i akademske planove i programe, odgovarajući na potrebe EU za „novim veštinama“ (*‘new skills’*) za „nove profesije“ (*‘new professions’*) u oblasti zelene hemije, namenjene mladim generacijama naučnika.

Ovaj uspeh, nezabeležen do sada u ovoj oblasti, ostvaren je organizacijom pet međunarodnih škola obuke širom Evrope, sa predavačima kako iz akademske zajednice tako i industrije, integracijom komplementarne ekspertize različitih aktera i pokrivanjem ključnih tema kao što su: i) mehanohemijska organska sinteza i kinetika (u Italiji), ii) povećanje razmere

mehanohemijskih reakcija (u Nemačkoj), iii) *ex-situ* i *in-situ* analize mehanohemijskih reakcija (u Hrvatskoj, uz internet prenos sa Malte) i iv) strukturna karakterizacija supramolekularnih i kovalentnih jedinjenja (uz internet prenos iz Portugala).

Pionirsko uvođenje mehanohemije u nastavu imalo je izuzetan odjek na međunarodnom nivou, i izvan geografskih granica Evrope. Naime, MechSustInd je povezao mehanohemiju sa obrazovanjem u oblasti zelene hemije: i) uspostavljanjem strateškog partnerstva sa međunarodno priznatim udruženjima (npr. Beyond Benign, SAD)^{2 2}, koja podstiču obrazovanje u zelenoj hemiji i održivosti, ii) objavljivanjem prvog obrazovnog članka o mehanohemiji^{2 3}, i iii) publikovanjem dve obrazovne knjige na istu temu^{2 4, 2 5}.

Pandemija je pretvorena u priliku: počev od 2020. godine i tokom čitavog perioda izolacije, organizovana je serija vebinara '*Get together during COVID*' koji su se održavali svake druge nedelje, u okviru koje je realizovan 31 webinar sa učešćem 53 predavača iz Evrope i širom sveta. Ovaj jedinstveni pristup omogućio je međusobno prožimanje ekspertiza, očuvao snažne veze među članovima i unapredio ciljeve izgradnje zajednice.

Omogućeno je uspostavljanje strateških veza i partnerstava sa organima odlučivanja nacionalnih i evropskih hemijskih društava i udruženja širom Evrope. Naročito su izgrađene čvrste veze sa: i) drugim COST akcijama (npr. CA18224 Greenering i CA19122 EUGAIN), ii) Međunarodnom mehanohemijskom asocijacijom (IMA) kako bi se podstakle interakcije između naučnika koji su pioniri u oblasti mehanohemije i „novajlijama“ ('*new comers*') koji

primenjuju mehanohemiju u još neistraženim oblastima, iii) ključnim akterima i agencijama za standardizaciju i iv) EuChemS profesionalnom mrežom za mlade hemičare^{2,6}.

Značajno je istaći da je MechSustInd, u saradnji sa EYCN-om, realizovao prvo izdanje međunarodne nagrade namenjene mladim naučnicima u ranoj fazi karijere, koji su aktivni u oblasti mehanohemije, prepoznajući izvrsnost kroz takmičenja.

Slika 2. Geografska raspodela članova CA18112 van granica Evrope – *Autor slike:* Evelina Colacino (Université de Montpellier, ICGM, Francuska).

Revolucionarni koncepti, uticajni naučni pravci (o čemu takođe svedoči više od 100 naučnih rezultata, saopštenja za javnost, uvodnika, specijalnih izdanja, itd.), kao i uspešne aktivnosti koje su proizašle iz COST akcije CA18112 i dalje se razvijaju, nastavljajući da napreduju i nakon njenog formalnog završetka, pa i izvan geografskih granica Evrope. Bilo bi nerealno sve ih ovde sažeti u nekoliko redova. Ovde je prikazan samo mali deo tih aktivnosti, kao doprinos daljem razvoju oblasti mehanohemije.

U nedavnoj studiji o proceni uticaja COST akcija^{2,7}, CA18112 je istaknuta kao „studija slučaja“ (‘*case study*’) za inovacije, na osnovu kriterijuma kojim su ocenjeni njena struktura i sprovođenje, kao i opseg kreativnih rezultata koje je iznedrila, uključujući poslovne modele, nove proizvode (poput patenata) i obrazovne formate, uz istovremeno unapređenje komunikacije sa donosiocima odluka, ključnim zainteresovanim stranama i javnošću. Ovo predstavlja poseban uspeh, s obzirom na otežavajuće okolnosti izazvane pandemijom COVID-19, koja je u velikoj meri uticala na sprovođenje aktivnosti za koje su umrežavanje i eksperimentalni rad bili neophodni.

Više informacija dostupno je na mechsustind.eu

IMPACTIVE: Horizont Evropa projekat posvećen primeni mehanohemije u farmaceutskoj industriji.

Projekat IMPACTIVE (*Innovative Mechanochemical Processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical Ingredients*) finansiran u okviru programa Horizont Evropa, fokusiran je na primenu mehanohemijskih metoda i procesa u proizvodnji aktivnih farmaceutskih supstanci (AFS).¹³ Cilj projekta je da pruži dokaz koncepta (*proof-of-concept*) na nivou male pilot-razmere za primenu mehanohemijskih procesa vođenih u šaržnom i/ili kontinualnom režimu za proizvodnju šest AFS-a iz četiri različite porodice jedinjenja ([Slika 3](#)). Ovaj četvorogodišnji projekat započeo je u oktobru 2022. godine i okuplja 17 partnera koji posluju u 11 evropskih zemalja. Konzorcijum obuhvata univerzitete i istraživačke institucije, mala i srednja preduzeća

kao i dva vodeća aktera u farmaceutskoj industriji (npr. Novartis i Merck). Članovi konzorcijuma poseduju ekspertizu i raznovrsna iskustva koje pokrivaju istraživanje, razvoj, proizvodnju i eksploataciju.

Prepreke u primeni mehanohemije za proizvodnju aktivnih farmaceutskih supstanci nisu uvek tehničke prirode. Među menadžerima za istraživanje i razvoj u oblastima hemije i inženjerstva, mehanohemija je i dalje u velikoj meri nepoznata²⁸, što usporava njeno usvajanje u komercijalne svrhe. Prepreke i prednosti industrijske mehanohemije, takođe u pogledu održivog finansiranja, istaknute su ranije⁹. Međutim, mehanohemija pruža tri glavne prednosti koje vredi razmotriti:

Slika 3. Rezime i ciljevi projekta IMPACTIVE – *Autor slike:* Agata Communication Agency (Santander, Španija).

1. U hemijskim procesima, rastvarači čine do 90% mase reaktanata²⁹, pri čemu je većina rastvarača koji se koriste u hemijskim reakcijama i

proizvodnim procesima daleko od ekološki prihvatljivih ^{30,31}. Stoga, potpuno uklanjanje rastvarača ili njihova upotreba u minimalnim količinama kao kod procesa mlevenja uz dodatak tečnosti (*Liquid-Assisted Grinding processes*, LAG), ³² vodi ka zelenijim sintezama ³³ uz poboljšane performanse u pogledu zelene hemije i zaštite životne sredine. Za proizvodnju AFS-a, ove prednosti predstavljaju pravu prekretnicu. U jednoj „studiji slučaja“, pokazano je da se indikatori poput ekotoksičnosti i emisija CO₂ mogu smanjiti i do 85% ^{19,35}.

2. Pri radu na industrijskom nivou, zagrevanje i hlađenje reakcionih masa nije trivijalno pitanje i povlači dodatne troškove ³⁶. S obzirom na to da se mehanohemijski postupci odvijaju na nižim temperaturama, operativni troškovi za proizvodnju AFS-a mogu se potencijalno smanjiti. Ponovo, na primeru jedne „studije slučaja“ troškovi proizvodnje su smanjeni za 12%. ²¹
3. Kao su izvestili mediji ³⁷ i Evropska komisija (*European Commission*), lanci snabdevanja su postali podložni prekidima i nestašicama. Stroge regulative usvojene radi postizanja ciljeva Evropskog zelenog plana podstakle su proizvođače AFS-a da izmeste proizvodnju na druge lokacije, što je dovelo do zavisnosti farmaceutske industrije EU od inostranih lanaca snabdevanja. Razvijanjem održivijih i bezbednijih procesa za hemijsku i farmaceutsku industriju, mehanohemija može doprineti vraćanju proizvodnje u EU ([Slika 3](#)), uz poštovanje najviših ekoloških standarda, koji su na snazi u Evropi, ali uz priznavanja

ove održive tehnologije⁶ od strane nadležnih zdravstvenih organa, regulatornih tela i donosilaca politika.

Više informacija o projektu IMPACTIVE može se pronaći na <https://mechanochemistry.eu/>

Round Robin projekat o mehanohemiji.

Zvanično započet 2024. godine, Round Robin projekat uključuje 36 učesnika iz 25 istraživačkih institucija. Većina uključenih laboratorija je iz Evrope, a nekoliko glavnih istraživača je učestvovalo i u COST akciji CA18112. Projekat predstavlja zajedničke napore istraživača usmerene na proučavanje reproduktivnosti mehanohemijskih reakcija i njihovu standardizaciju, kroz identifikaciju mehanohemijskih parametara i uslova koji omogućavaju kontrolu reakcije. Cilj projekta je da se pokaže da su mehanohemijski procesi reproduktivni, u pogledu postizanja stacionarnih stanja, bez obzira na korišćenu opremu i istraživača koji izvodi eksperiment. Projekat je fokusiran na ispitivanje tri hemijske reakcije, jednog formiranja kokristala i jedne polimorfne transformacije, koje su raspodeljene među različim istraživačkim grupama, radi testiranja validnosti protokola i verifikacije nekoliko osnovnih radnih hipoteza.

IUPAC radna grupa za terminologiju i simboliku u mehanohemiji.

Godine 2019, Međunarodna unija za čistu i primenjenu hemiju ([*International Union of Pure and Applied Chemistry*](#), IUPAC) uvrstila je kontinualne

mehanohemijske procese među deset novih tehnologija sa potencijalom da doprinesu većoj održivosti planete⁶.

Iako mehanohemija ima duboke istorijske korene^{2, 3}, nedostaje joj detaljna i standardizovana terminologija: tribohemija, mehaničko legiranje, mehanohemija itd. Svi ovi nazivi odnose se na primenu mehanohemijske sile radi izazivanja hemijskih reakcija. Termin odabran za ovaj članak (mehanohemija) i sam je slabo definisan u IUPAC-ovom Kompendijumu hemijske terminologije (*IUPAC Compendium of Chemical Terminology*)¹. On opisuje mehanohemijsku reakciju kao reakciju „izazvanu direktnom apsorpcijom mehaničke energije“ (‘*induced by the direct absorption of mechanical energy*’).

Kada se uzme u obzir širok spektar materijala, opreme, metoda i praksi uključenih u mehanohemijske procese, usklađene definicije predstavljaju potrebu kojom se popunjava praznina u pogledu standardizacije i jasnoće terminologije i simbolike u mehanohemiji. Inicijativa koja direktno proističe iz aktivnosti COST akcije CA18112, a koja doprinosi prevazilaženju ovog problema i iskoraku ka većem priznavanju ove oblasti, pokrenuta je 2024. godine, kada je IUPAC podržao osnivanje Radne grupe za ‘Terminologiju i simboliku u mehanohemiji’ (*Task Group on ‘Terminology and Symbolism for Mechanochemistry*)^{3, 9}. Cilj projekta je uspostavljanje uniformnosti u terminologiji i klasifikacijama koje se koriste u mehanohemiji, predlaganjem standardizovane simbolike i terminologije kako bi se olakšala komunikacija unutar mehanohemijske zajednice i podstaklo usvajanje mehanohemije, ne samo u akademskim krugovima, već i u

aktivnostima istraživanja i razvoja, kao i u industrijskoj proizvodnji. Srednjoročni cilj projekta je pružanje objektivnih smernica zasnovanih na konsenzusu međunarodne zajednice, radi unapređenja ove oblasti, uz istovremeno povećanje njene vidljivosti i kredibiliteta kod različitih zainteresovanih strana.

Više informacija o IUPAC projektu o terminologiji i simbolici u mehanohemiji može se pronaći na [iupac.org/project/2023-034-2-100](https://www.iupac.org/project/2023-034-2-100).

EuChemS radna grupa za mehanohemiju.

Datum 12. oktobar 2023. godine predstavlja prekretnicu za mehanohemiju u Evropi i jedinstvenu inicijativu na globalnom nivou: formiranje „Radne grupe za mehanohemiju“ (*'Working party on mechanochemistry'*) od strane EuChemS održano je u Larnaki (Kipar). Ova profesionalna mreža predstavlja dalju implementaciju COST akcije CA18112 „Mehanohemija za održivu industriju“ i nastala je na osnovu snažne volje njenih bivših članova. Zvanično započeta 2024. godine, ona već broji 32 člana delegirana od strane 22 nacionalna hemijska društva širom Evrope, geografski ravnomerno raspoređenih. Njeni članovi poseduju raznoliku ekspertizu u različitim oblastima primene mehanohemije. Broj članova nastavlja da raste, što odražava sve veće interesovanje za ovaj inovativni pristup „drugačijeg razmišljanja o hemiji“¹⁴.

Glavni cilj novoformirane PM za mehanohemiju u okviru EuChemS-a je da služi kao ekosistem za nauku i inovacije, sa ciljem povećanja vidljivosti i integracije ove oblasti unutar evropske naučne zajednice i šire.

Među ciljevima ([Slika 4](#)), Radna grupa za mehanohemiju teži da: i) se uspostavi kao primarna platforma za diskusiju i razmenu znanja, unapređujući razumevanje i značaj mehanohemije i njenih principa, što će omogućiti smanjenje štetnih uticaja tradicionalne hemijske i energetske proizvodnje prelaskom na održivije tehnologije i doprineti postizanju 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija; ii) podstakne široko usvajanje mehanohemije u fundamentalnoj i primenjenoj hemiji, kao i srodnim interdisciplinarnim oblastima, integrisanjem u akademske i istraživačke institucije, industriju, profesionalne prakse i obrazovne programe; iii) podstakne i pruži podršku nacionalnim hemijskim društvima u zagovaranju značaja, uloge i napretka mehanohemije u njihovim zemljama; iv) ojača ulogu i kredibilitet mehanohemije unutar hemijskih nauka uključivanjem šire javnosti i donosilaca odluka putem društvenih mreža, biltena i organizovanjem konferencija i radionica dostupnih društvu i ključnim zainteresovanim stranama; v) unapredi saradnju i umrežavanje među nacionalnim grupama i divizijama društava članica EuChemS-a koje deluju u oblasti hemije i šire, kao i sa relevantnim evropskim i međunarodnim organizacijama; i vi) prepozna izvrsnost kroz takmičenja i dodelu nagrada.

Slika 4. Ciljevi i zadaci Radne grupe EuChemS-a za mehanohemiju – *Autor slike:* Zara Cherkezova-Zheleva (Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofija).

Ovo nije konačna lista i dodatne informacije će se redovno ažurirati na zvačinoj veb stranici [40](#).

Zaključak

Na kraju, ovih šest prekretnica predstavljaju samo izbor iz mnoštva inicijativa povezanih sa mehanohemijom širom sveta, koje stvaraju dinamičnu kulturu unutar ove oblasti: od konferencija, predavanja, serija vebinara,

do međunarodnih grantova i ciljanih industrijskih primena. Mehanohemija je oblast u procvatu i ima potencijal da postane ključni alat u dekarbonizaciji hemijskih procesa, pružajući postupke koji izbegavaju ili značajno smanjuju upotrebu štetnih rastvarača, pa i više od toga. Ovaj cilj će biti ostvariv zahvaljujući zajedničkom radu hiljada naučnika i interesnih grupa, koje su uključene u dalji razvoj mehanohemije.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Stavovi izneti u ovom članku predstavljaju isključivo stavove autora. Objavljivanje u časopisu Open Research Europe ne podrazumeva podršku niti zvanično odobrenje Evropske komisije. Autori su deo IMPACTIVE EU Horizont projekta, koji je jedan od prekretnica istaknutih u ovom članku.

Izjava o dostupnosti podataka

Nema podataka povezanih sa ovim člankom.

ZAHVALNICA

Autori se zahvaljuju predsedniku Međunarodne asocijacije za mehanohemiju (IMA), prof. Vladimiru Šepeláku (Institut za tehnologiju u Karlsruheu, Nemačka), na njegovom vremenu i spremnosti da pruži dragocene informacije za ovaj članak.

REFERENCE

- 1) Gold V, McNaught A: **The IUPAC compendium of chemical terminology**. The Gold Book (ed.). International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), 2025; (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
- 2) Takacs L: **Quicksilver from cinnabar: the first documented mechanochemical reaction?** JOM. 2000; 52: 12-13. [Publisher Full Text](#)
- 3) Takacs L: **The historical development of mechanochemistry**. Chem Soc Rev. 2013; 42(18): 7649-7659. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 4) Sharma P, Vetter C, Ponnusamy E, et al.: **Assessing the greenness of mechanochemical processes with the DOZN 2.0 tool**. ACS Sustainable Chem Eng. 2022; 10(16): 5110-5116. [Publisher Full Text](#)
- 5) For current TRL definitions in the European Union, please visit: **Horizon Europe Work Programme 2023-2025 Annexes**. (accessed, 02 March 2025). [Reference Source](#)
- 6) Gomollón-Bel F: **Ten chemical innovations that will change our world: IUPAC identifies emerging technologies in Chemistry with potential to make our planet more sustainable**. Chem Int. 2019; 41(2): 12-17. [Publisher Full Text](#)
- 7) For the seminal article indicating the link between mechanochemistry and the UN SDGs, please see reference⁹.
- 8) For the first mention in the literature indicating the link between mechanochemistry and the European Green Deal objectives, please see: Virieux D, Delogu F, Porcheddu A, et al.: **Mechanochemical rearrangements**. J Org Chem. 2021; 86(20): 13885-13894. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)

- 9) Colacino E, Isoni V, Crawford D, et al.: **Upscaling mechanochemistry: challenges and perspectives.** Trends Chem. 2021; 3: 335-339.
- 10) Gomollón-Bel F: **Mechanochemists want to shake up industrial chemistry.** ACS Cent Sci. 2022; 8(11): 1474-1476. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#) | [Free Full Text](#)
- 11) Gomollón-Bel F: Chem Eng News. 2022; 100: 21-22.
- 12) Gomollón-Bel F, García-Martínez J: **Emerging chemistry technologies for a better world.** Nat Chem. 2022; 14(2): 113-114. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 13) European Commission: **Innovative mechanochemical processes to synthesize green ACTIVE pharmaceutical ingredients.** IMPACTIVE Project – Fact Sheet – HORIZON. CORDIS, European Commission, (October 1, 2022). [Reference Source](#)
- 14) Lanzillotto M, Konnert L, Lamaty F, et al.: **Mechanochemical 1,1'-carbonyldiimidazole mediated preparation of carbamates.** ACS Sustainable Chem Eng. 2015; 3(11): 2882-2889. [Publisher Full Text](#)
- 15) COST Programme: **Action CA18112.** (accessed 02 March 2025). [Reference Source](#)
- 16) For more information on COST Action CA18112 **Mechanochemistry for Sustainable Industry.** (MechSustInd). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 17) Baláž M, Vella-Zarb L, Hernández J, et al.: **Mechanochemistry: a disruptive innovation for the industry of the future.** Chem Today. 2019; 37(6): 32-34. [Reference Source](#)

- 18) Hernández J, Halasz I, Crawford DE, et al.: **European research in focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd)**. Eur J Org Chem. 2020; (1): 8-9. [Publisher Full Text](#)
- 19) Lim X: **Interlocking screws crank out pharmaceuticals**. Chem Eng News. 2020; **98**(38). (30 September, 2020). [Reference Source](#)
- 20) COST Programme: **Memorandum of Understanding (MoU) for the implementation of the COST Action “Mechanochemistry for Sustainable Industry” (MechSustInd) CA18112**. [Reference Source](#)
- 21) Galant O, Cerfeda G, McCalmont AS, et al.: **Mechanochemistry can reduce life cycle environmental impacts of manufacturing active pharmaceutical ingredients**. ACS Sustainable Chem Eng. 2022; **10**(4): 1430-1439. [Publisher Full Text](#)
- 22) For more information: **Beyond Benign**. About partnerships—beyond benign. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 23) Colacino E, Dayaker G, Morère A, et al.: **Introducing students to mechanochemistry via an environmentally-friendly organic synthesis using a solvent-free mechanochemical preparation of Anti-diabetic Drug, Tolbutamide**. J Chem Educ. 2019; **96**(4): 766-771. [Publisher Full Text](#)
- 24) **Introduction to practical mechanochemistry: from soft to hard materials**. Colacino, E., Ennas, G., Halasz, I., Porcheddu, A., Scano, A. Eds.; De Gruyter, 2021. [Publisher Full Text](#)
- 25) **Mechanochemistry and emerging technologies for sustainable chemical manufacturing**. Eds. Colacino, E., Garcia, F.; CRC press, Taylor & Francis Group. ISBN 9780367775018, 2023. [Reference Source](#)

- 26) EuChemS: European young chemists' network. (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 27) Biela J, Stalla M, Rabe L, et al.: Impact assessment study on innovation in COST actions. November, 2024; accessed 02 March, 2025. [Reference Source](#)
- 28) De Merlier J: Is mechanochemistry set to disrupt chemical manufacturing? The Venturi Tribe, 23 February, 2023; (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 29) Sansom G: Solvents and sustainability. Chemistry World. 2018. [Reference Source](#)
- 30) Clarke CJ, Tu WC, Levers O, et al.: Green and sustainable solvents in chemical processes. Chem Rev. 2018; 118(2): 747-800. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 31) Krenz J, Simcox N, Stoddard J, et al.: Transitioning to safer chemicals in academic research laboratories: lessons learned at the University of Washington. ACS Sustainable Chem Eng. 2016; 4(7): 4021-4028. [Publisher Full Text](#)
- 32) Frišćić T, Childs SL, Rizvi SAA, et al.: The role of solvent in mechanochemical and sonochemical cocrystal formation: a solubility-based approach for predicting cocrystallisation outcome. Cryst Eng Comm. 2009; 11: 418-426. [Publisher Full Text](#)
- 33) Ball milling towards green synthesis: applications, projects, challenges. Ranu, B.; Stolle, A. Eds.; Royal Society of Chemistry, 2014. [Publisher Full Text](#)

- 34) Fantozzi N, Volle JN, Porcheddu A, et al.: **Green metrics in mechanochemistry**. Chem Soc Rev. 2023; 52(19): 6680-6714. [PubMed Abstract](#) | [Publisher Full Text](#)
- 35) Crawford DE, Porcheddu A, McCalmont AS, et al.: **Solvent-Free, Continuous synthesis of Hydrazone-based active pharmaceutical ingredients by twin-screw extrusion**. ACS Sustainable Chem Eng. 2020; 8(32): 12230-12238. [Publisher Full Text](#)
- 36) Clark JH, Hunt A, Topi C, et al.: **Sustainable solvents: perspectives from research, business and international policy**. The Royal Society of Chemistry, 2017. [Publisher Full Text](#)
- 37) Mullin R: **COVID-19 is reshaping the pharmaceutical supply chain**. Chem Eng News. 2020; 98(16). (accessed 02 March, 2025). [Reference Source](#)
- 38) European Commission: **First in-depth review of strategic areas of Europe's interests**. May, 2021; accessed, 02 March, 2025. [Reference Source](#)
- 39) **Terminology and symbolism for mechanochemistry**. Chem Int. 2024; 46(2): 34-34. [Publisher Full Text](#)
- 40) <https://www.euchems.eu/divisions/working-party-on-mechanochemistry/>